

Dominicus de Flandria <In XII lib. *Metaph.*>¹

Liber III, quaestio X, a. 1. *Utrum unum et ens sint principia rerum*

([Köln 1621](#), 130-131)[K]

Quaestio X: *Qualiter unum et ens se habeant ad rationem principii*

[...]

Ibi in Doctore Sancto et Philosopho: *Omnium autem ad considerandum difficillimum*², et est lectio 12.

Articulus I

Utrum unum et ens sint principia rerum

Ad Primum sic proceditur. <1> Videtur quod unum et ens sint principia rerum. Nam a primo principio deriuatur omnis entitas et unitas in rebus, ut patet *duodecimo huius*, lectio 6. Sed tale primum principium est ens et unum in supremo gradu unitatis et entitatis. Ergo ens et unum sunt principia rerum.

<2> Preterea, ens et unum predicant substantiam cuiuscunque rei. Ergo sunt principia omnium rerum.

<3> Preterea, oportet ponere ipsum unum separatum, uel <3.1.> esse substantiam et principium rerum, uel <3.2.> non. Si dicatur secundum sequuntur duo inconuenientia. <3.2.1> Primo quod nullum uniuersale separatum esset. Et ita nihil esset in rebus nisi singularia, quod uidetur esse falsum. Patet tamen consequentia, quia entia et unum sunt maxime uniuersalia inter omnia. Si ergo et unum non sunt separata, ita quod unum et ens sint substantia et principium rerum, sequetur quod nullum uniuersale erit separatum. <3.2.2> Secundo quia si ipsum unum non sit separatum ita quod sit substantia rerum, sequitur quod numerus non erit natura quaedam separata ab his quae sunt in materia, quia numerus non est aliud quod unitas et unitas nihil aliud est quam ipsum unum. Sed hoc est inconueniens secundum Platonicos. Igitur non est dicendum quod unum non sit principium rerum ab eis separatum. <3.1.> Si uero dicatur primum, scilicet quod unum et ens sit aliquid separatum existens, necesse est quod ipsum ens et unum sit substantia omnium de quibus dicitur, quia omne separatum existens, quod de pluribus predicatur est substantia eorum de quibus predicatur. Sed nihil aliud ita uniuersaliter predicatur de omnibus sicut unum et ens. Ergo unum et ens sint principia et substantie rerum.

Sed contra est quod si unum et ens sunt separata, oportet quod illud quod est unum sit ipsum ens, et per consequens, quicquid est diuersum ab uno, oportet quod non sit ens. Et sic sequitur,

¹ Transcribed by David Anzalone, University of Lucerne, Swiss National Science Foundation (SNSF): [Plato as seen by Aristotle, as seen by Medieval Commentators on the Metaphysics between the 1230s and the 1350s](#) Grant number: 199854

² Aristoteles, *Met.* 1001a4; Thomas de Aquino, *In III Met.*, l. 12.

secundum rationem Parmenidis, quod quicquid est preter unum, est non ens. Et sic necesse est omnia esse unum, quod est absurdum.

<4> Preterea, si unum separatum sit indiuisibile ut Platonici posuerunt, sequitur secundum suppositionem Zenonis quod nihil sit. **Supponebat enim Zeno quod illud quod est additum non facit maius et ablatum non facit minus non est aliquid existentium.** Sed indiuisibile additum indiuisibili non facit ipsum maius. Si ergo unum et ens sit separatum et indiuisibile nihil erit. Et sic non erit principium rerum.

<5> Preterea, accidentia non sunt principia substantialia rerum. Sed ens et unum predicantur de accidentibus substantie, sicut de substantiis. Igitur ens et unum non sunt principia substantialia rerum.

Respondeo dicendum breuiter quod ens et unum est duplex. Quoddam est ens et unum quod est suum esse et sua essentia et sua unitas, et tale ens et unum est separatum ab omni re substantialiter et est principium effectiuum finale et formale exemplar omnium rerum, sed non est substantia rerum nec predicatur de rebus in recto. Aliud est ens et unum quod predicatur de rebus, [131] et tale est duplex. Quoddam est unum quod conuertitur cum ente, et tale unum non est separatum a rebus secundum esse sed solum secundum rationem, nec est principium secundum rem, sed solum secundum rationem, sicut de uniuersalibus superius dictum est (quaestio 7. 1. c.) Aliud est unum quod est principium numeri secundum quod significat rationem mensurae. Et tale, licet sit principium numeri, non tamen est principium et substantia omnium rerum, saltem substantialium.

Vnde Doctor Sanctus in presenti lectione circa finem, sic dicit et laudabiliter: “huius autem dubitationis solutio ab Aristotele, in sequentibus traditur. Quod enim sit aliquid separatum et quod sit ipsum unum et ens infra in duodecimo probabit (questio quarta, articulo primo), ostendens unitatem primi principii omnino separati quod tamen non est substantia omnium rerum que sunt unum, ut Platonici putabant, sed omnibus unitatis est causa et principium. Unum autem quod de aliis rebus dicitur, dupliciter dicitur. Uno modo dicitur quod conuertitur cum ente, et sic unuquaeque res est una per suam essentiam, ut infra in quarto huius probabitur (quaestio tertia, a. 1 et 8), Nec aliquid aliud addit unum supra ens nisi solam rationem indiuisiōnis. Alio modo, dicitur unum, secundum quod significat rationem prime mensurae, uel simpliciter, uel in aliquo genere. Et hoc quidem, si sit simpliciter indiuisibile, est unum quod est principium et mensura numeri. Si autem non sit simpliciter unum et indiuisibile sed secundum positionem erit unum et mensura, ut as in ponderibus, dies in melodiis, et mensura pedalis in lineis. Et ex tali uno nihil prohibet componi magnitudinem. Et hoc determinabitur in decimo huius (quaestio secunda, a. 1 et 2), sed quia Platonici existimauerunt, idem esse unum quod est principium numeri et unum quod conuertitur cum ente, ideo posuerunt unum quod est principium numeri esse substantiam cuiuslibet rei et per consequens numerum,³ in quantum ex pluribus substantialibus principiis rerum compositarum, substantia constat.”⁴ Haec ille. Quae uerba formaliter in hoc articulo adduxi, quia in sequentibus plurimum ad propositum ualebunt.

<Ad 1, 2> *Ad primum* ergo, *et secundum*, patet solutio in principio corporis articuli.

³ numerum] numeros *K*

⁴ Thomas de Aquino, *In III Met.* l. 12, nr. 501.

<Ad 3> *Ad tertium* dicendum quod non oportet ponere ipsum unum separatum secundum rem, sed solum secundum rationem, si uno loquamur quod predicatur de rebus. Nec est inconueniens quod in rerum natura, seclusa omni operatione intellectus, solum sint singularia et non uniuersalia, secundum completam rationem uniuersalitatatis, ut supra dictum est libro primo (quaestio duodecima, per totam), quia intellectus uniuersalitatem facit in rebus. Et licet illud quod substantialiter predicatur de rebus sit separatum secundum rationem et sit principium rerum secundum rationem, non tamen propter hoc oportet quod ponatur separatum et principium secundum rem, propter rationes in superioribus adductas, cum de uniuersalitate principiorum ageretur (quaestio octava, art 2; et **quaestiones nona, decima, undecima, per totum**). Alias autem rationes post in contrarium adductas concedimus. Veruntamen Doctor Sanctus respondet in presenti lectione ad suppositionem Zenonis falsam dicens quod licet unum additum alteri non faciat ipsum maius, facit tamen ipsum maius in continuis et plus in discretis. Haec ille quod diligenter memoriae commendandum est. Ex quo patet qualiter intelligitur a philosopho quod indiuisibile additum indiuisibili non facit ipsum maius.